

Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti katta o‘qituvchisi

tulyaganovadilnoza80@gmail.com

Usmonaliyeva Lolaxon Shavkatovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

Pedagogika fakulteti, Psixologiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy muhitning maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv xulq-atvor shakllanishiga ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Bolaning shaxs sifatida kamol topishida, uning ijtimoiy moslashuvi va moslashuvchan xulq-atvorini rivojlantirishda oilaning psixologik iqlimi, ota-ona munosabatlari, tarbiya uslublari va emotsional qo‘llab-quvvatlash darajasining o‘rni yoritiladi. Maqolada adaptiv xulq-atvor tushunchasining psixologik asoslari, ularning shakllanish jarayonlari hamda oilaviy omillar bilan bog‘liqligi tahlil qilinadi. Shuningdek, salbiy oilaviy muhitning bolaning ijtimoiylashuv jarayoniga ta’siri, bolalarda moslashuv muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida ilmiy yondashuvlar keltiriladi. Tadqiqot natijalari oilaviy psixologiya va maktabgacha ta’lim sohasida amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, bolalarning sog‘lom psixologik rivojlanishini ta’minlash uchun samarali tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: oilaviy muhit, adaptiv xulq-atvor, maktabgacha yosh, psixologik iqlim, tarbiya uslublari, ijtimoiy moslashuv, emotsional qo‘llab-quvvatlash.

Аннотация: В данной статье будет проведен научный анализ влияния семейной среды на формирование адаптивного поведения у детей дошкольного возраста. Освещается роль психологического климата семьи, родительских отношений, стилей воспитания и уровня эмоциональной поддержки в созревании ребенка как личности, в развитии его социальной адаптации и адаптивного поведения. В статье анализируются психологические основы понятия адаптивного поведения, процессы их формирования, а также взаимосвязь с семейными факторами. Также представлены научные подходы к вопросу о влиянии негативной семейной среды на процесс социализации ребенка, проблемы адаптации у детей и пути их преодоления. Результаты исследования имеют практическое значение в области семейной психологии и дошкольного образования, способствуют выработке эффективных рекомендаций по обеспечению здорового психологического развития детей.

Ключевые слова: семейная среда, адаптивное поведение, дошкольный возраст, психологический климат, стили воспитания, социальная адаптация, эмоциональная поддержка.

Annotation: This article will scientifically analyze the influence of the family environment on the formation of adaptive behavior in preschool children. In the maturation of the child as a person, the role of the psychological climate of the family, parental relations, upbringing styles and the level of emotional support in the development of his social adaptation and adaptive behavior is highlighted.

The article analyzes the psychological foundations of the concept of adaptive behavior, their relationship with the processes of formation and family factors. Scientific approaches are also brought about the impact of the negative family environment on the child's socialization process, adaptation problems in children and ways to eliminate them. The results of the study are of practical importance in the field of Family Psychology and preschool education, helping to develop effective recommendations for ensuring the healthy psychological development of children.

Keywords Scientific approaches are also brought about the impact of the negative family environment on the child's socialization process, adapt.

Kirish:

Oilaviy muhit inson shaxsining dastlabki ijtimoiylashuv muhiti hisoblanadi. Aynan oila bolada dunyoqarash, qadriyatlar, ijtimoiy me'yor va qoidalar, xulq-atvor shakllari va his-tuyg'ularni ifoda etish usullarini shakllantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun oila psixologik xavfsizlik, mehr va qo'llab-quvvatlov manbai bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli oilaviy muhitning sog'lomligi, unda mavjud emotsional munosabatlar tizimi bolaning adaptiv xulq-atvorini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism:

Adaptiv xulq-atvor deganda shaxsning o'zini ijtimoiy muhit talablariga moslashtira olish, yangi vaziyatlarga mos ravishda moslashuvchan, konstruktiv xatti-harakatlar ko'rsatish qobiliyati tushuniladi. Maktabgacha yosh bu jarayonning faol shakllanish davri bo'lib, bolaning atrof-muhitga munosabati, boshqalar bilan muloqot o'rnatish ko'nikmalari, ijobiy emotsional reaksiyalari ana shu davrda mustahkamlanadi. Oilaviy muhitning psixologik iqlimi — bu oila a'zolari o'rtasidagi hissiy aloqalar, o'zaro hurmat, ishonch, mehr, ijobiy muloqot darajasini ifodalaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iliq va barqaror emosional muhitda o'sgan bolalarda moslashuvchanlik, ijtimoiy faollik va o'ziga ishonch darajasi yuqori bo'ladi. Aksincha, nizoli, befarq yoki haddan tashqari qattiqqo'l oilalarda ulg'aygan bolalarda agressivlik, qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik va passivlik kabi belgilar kuzatiladi. Ota-onalarning tarbiya uslublari ham adaptiv xulq-atvor shakllanishida muhim o'rin tutadi. Avtoritar tarbiya uslubi bolaning shaxsiy tashabbusini cheklaydi, uning ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Liberal (ruxsat beruvchi) uslub esa bola xulq-atvorini nazoratsiz qoldirib, ijtimoiy me'yorlarga moslashishni qiyinlashtiradi. Eng samarali yondashuv — demokratik tarbiya uslubi bo'lib, u bola fikrini hurmat qilish, lekin ayni paytda oqilona chegaralar belgilashni nazarda tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv xulq-atvor shakllanishiga ta'sir etuvchi yana bir omil — ota-onalarning emotsional qo'llab-quvvatlash darajasidir. Agar bola o'zini oilada qabul qilingan, sevilgan va qadrlangan his qilsa, u o'z imkoniyatlariga ishonch bilan qaraydi, ijtimoiy vaziyatlarda faolroq bo'ladi. Aks holda, bolaning o'zini past baholashi, ijtimoiy chekinish va emotsional muammolar kuzatiladi. Oilaviy muhitdagi beqarorlik, nizolar yoki stressli holatlar bolaning adaptiv xulq-atvorini buzadi. Masalan, ota-onalar o'rtasidagi tez-tez kelishmovchiliklar yoki jismoniy jazolash holatlari bolaning ruhiy barqarorligini izdan chiqaradi, natijada u bog'cha yoki tengdoshlar orasida moslashishda qiynaladi. Shuning uchun psixologik jihatdan sog'lom muhit yaratish — maktabgacha yoshdagi bolalarning moslashuvini ta'minlashning eng asosiy shartidir. Oilaviy muhit maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv xulq-atvorni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Ijobiy oilaviy muhit, mehrli

va qo‘llab-quvvatlovchi ota-ona munosabatlari, sog‘lom tarbiya uslublari bolaning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, pedagoglar va psixologlar ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashlari, oilaviy muhitni yaxshilash yo‘nalishida profilaktik va maslahat ishlarini yo‘lga qo‘yishlari zarur. Bundan tashqari, oilaning iqtisodiy ahvoli, madaniy darajasi va ota-onalarning ta‘lim saviyasi ham bolada adaptiv xulq-atvor shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Yuqori ijtimoiy-madaniy darajaga ega oilalarda bola kengroq ijtimoiy tajriba oladi, turli vaziyatlarda o‘zini erkin tutishni o‘rganadi. Bu esa uning ijtimoiy moslashuv darajasini oshiradi. Shuningdek, ota-onalarning bir-biriga hurmati va bolaga nisbatan sabrli, e‘tiborli bo‘lishi bola uchun ijobiy model vazifasini bajaradi. Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, adaptiv xulq-atvorni rivojlantirishda oilaviy tarbiya bilan bir qatorda maktabgacha ta‘lim muassasasi ham muhim rol o‘ynaydi. Tarbiyachilar ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularni ijtimoiy vaziyatlarga moslashtirish bo‘yicha maxsus pedagogik yondashuvlarni qo‘llashlari lozim. Masalan, jamoaviy o‘yinlar, rolli mashg‘ulotlar va ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish bolalarda ijtimoiy moslashuv ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Psixologik yondashuvlarga ko‘ra, adaptiv xulq-atvorning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun bolaning emotsional barqarorligini ta‘minlash zarur. Buning uchun ota-onalar bolaga nisbatan mehr-muhabbatni izhor etishlari, uni maqtash, rag‘batlantirish, tinglash va qo‘llab-quvvatlashni odatga aylantirishlari kerak. Shuningdek, oilaviy qadriyatlarini mustahkamlash, o‘zaro ishonch va muloqotni rivojlantirish orqali bolada ijobiy xulqiy stereotiplar shakllanadi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oilaviy munosabatlarning sog‘lomligi bolaning kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlarini belgilab beradi. Agar bola maktabgacha davrda sog‘lom psixologik muhitda tarbiyalansa, u keyinchalik maktab jarayonlariga tez moslashadi, sinfdoshlar bilan ijobiy munosabat o‘rnatadi va o‘zini erkin ifoda etish imkoniga ega bo‘ladi. Shu bois oilaviy tarbiya tizimi faqat nazorat emas, balki sevgi, ishonch va hurmatga asoslangan bo‘lishi lozim.

Xulosa:

Maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv xulq-atvor shakllanishida oilaning o‘rni beqiyosdir. Ota-onalarning mas‘uliyati, psixologik savodxonligi va pedagogik madaniyati qanchalik yuqori bo‘lsa, bola shunchalik muvaffaqiyatli ijtimoiylashadi. Oilaviy muhitda mehr, ishonch, o‘zaro hurmat va qo‘llab-quvvatlash muhitini yaratish — bu nafaqat bola psixologik barqarorligini, balki butun jamiyatning sog‘lom rivojlanishini ta‘minlaydigan eng muhim omillardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.
2. Muxitdinova F.R. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2019.
3. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development. – Harvard University Press, 1979.
5. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978.
6. Tulyaganova D. Pedagogika yo‘nalishi talabalarida shaxslararo munosabatlar namoyon bo‘lishining psixologik determinantlari // Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 3. – Maxsus son. – B. 235–244.

7. Tulyaganova D.R. Bolaning maktabgacha ta’lim tashkilotiga faol moslashuvi psixologik rivojlanish omili sifatida // Conferencea. – 2023. – B. 63–68.
8. Туляганова Д.Р. Влияние обучения на изменение взглядов студентов психологического направления о детскородительских отношениях // American Journal of Education and Learning. – 2025. – Т. 3. – № 3. – С. 488–498.
9. Tulyaganova D.R. The Role of Emotions in Child Psychology: A Multidimensional Perspective // Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Vol. 2(5). – P. 268–274.